

PERBANDINGAN ALGORITMA *HORSPPOOL* DAN ALGORITMA *KNUTH MORRIS PRATT* PADA APLIKASI KAMUS FARMASI BERBASIS *ANDROID*

(Studi kasus : Fakultas Farmasi Universitas Halu Oleo)

Ade Sitti Nur Zainab^{*1}, Sutardi², LM Tajidun³, Rizal Adi Saputra⁴

^{1,2,3,4}Jurusan Teknik Informatika, Fakultas Teknik Universitas Halu Oleo, Kendari

e-mail: ^{*1}adesitti98@gmail.com, ²sutardi_hapal@yahoo.com, ³lmtajidun@uho.ac.id,

⁴rizaladisaputra@uho.ac.id

Abstrak

Kamus farmasi adalah salah satu kamus istimewa karena memiliki fungsi khusus. Kamus farmasi memuat istilah-istilah yang biasa digunakan dalam kefarmasian. Tujuan dari penelitian ini adalah membangun aplikasi kamus farmasi berbasis *android*, mengimplementasikan Algoritma *Horspool* dan Algoritma *Knuth Morris Pratt*, menganalisis kecepatan waktu pencarian dan kompleksitas dari masing-masing algoritma. Hasil dari penelitian ini adalah perbandingan antara Algoritma *Horspool* dan Algoritma *Knuth Morris Pratt* dalam segi kecepatan waktu pencarian dan kompleksitas. Algoritma *Knuth Morris Pratt* lebih cepat melakukan pencarian dibandingkan Algoritma *Horspool*. Algoritma *Knuth Morris Pratt* memiliki rata-rata waktu pencarian 7.96 ms sedangkan Algoritma *Horspool* memiliki rata-rata waktu pencarian 53.87 ms. Algoritma *Horspool* dan Algoritma *Knuth Morris Pratt* memiliki kompleksitas yang sama yaitu $T(n) = \Theta(MN)$.

Kata kunci; *Horspool*, *Knuth Morris Pratt*, Kompleksitas, Kamus Farmasi, *Android*.

Abstract

Pharmacy Dictionary is a special dictionary because it has a special function. The pharmacy dictionary contains terms commonly used in pharmacy. The purpose of this research is to build an Android-based pharmacy dictionary application, implement the Horspool and Knuth Morris Pratt Algorithm, analyze the search time speed and complexity of each algorithm. The results of this study are a comparison between the Horspool Algorithm and the Knuth Morris Pratt Algorithm in terms of search time speed and complexity. Knuth Morris Pratt Algorithm performs faster search than the Horspool Algorithm. The Knuth Morris Pratt algorithm has an average search time of 7.96 ms while the Horspool Algorithm has an average search time of 53.87 ms. The Horspool Algorithm and Knuth Morris Pratt Algorithm have the same complexity, $T(n) = \Theta(MN)$.

Keywords; *Horspool*, *Knuth Morris Pratt*, Complexity, Pharmacy Dictionary, *Android*.

1. PENDAHULUAN

Kamus adalah sejenis buku rujukan yang menerangkan makna kata-kata. Ia berfungsi untuk membantu seseorang mengenal perkataan baru. Pada umumnya kamus berbentuk buku cetak yang penggunaannya menyulitkan, karena harus mencari makna kata secara manual sehingga

membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mendapatkan makna kata yang dicari. Kekurangan kamus ini juga dirasakan oleh beberapa mahasiswa jurusan farmasi.

Mengatasi masalah tersebut dibutuhkan aplikasi kamus berbasis *android* untuk menggantikan kamus berbentuk buku yang penggunaannya dinilai kurang efisien. Aplikasi kamus farmasi berbasis *android*,

dapat memudahkan mahasiswa farmasi dalam menemukan kata istilah yang ingin diketahuinya.

Algoritma string matching (pencocokan *string*) adalah algoritma untuk melakukan pencarian semua kemunculan *string* pendek (*pattern*) yang muncul dalam teks. Pada kamus ini akan diterapkan *algoritma string matching*, yakni Algoritma *Horspool* dan Algoritma *Knuth Morris Pratt*. Penelitian ini menggunakan Algoritma *Horspool* dan Algoritma *Knuth Morris Pratt* karena kedua algoritma memiliki proses pencocokan *string* yang hampir mirip. Algoritma *Horspool* melakukan pencarian *string* dari kanan ke kiri sedangkan Algoritma *Knuth Morris Pratt* melakukan pencarian *string* dari kiri ke kanan. Algoritma *Horspool* dan Algoritma *Knuth Morris Pratt* juga dianggap cocok untuk diimplementasikan pada kamus farmasi.

Pembuatan kamus istilah farmasi berbasis android dapat diimplementasikan menggunakan algoritma pencocokan *string* pada pencarian kata istilah. Algoritma pencocokan *string* sering digunakan untuk melakukan pencarian. Pada penelitian ini peneliti akan menggunakan Algoritma *Horspool* dan Algoritma *Knuth Morris Pratt* serta melakukan perbandingan antar kedua algoritma tersebut.

2. METODE PENELITIAN

2.1 Kamus

Kamus istilah merupakan sumber pengetahuan tentang padanan istilah bidang ilmu dapat memperkaya perbendaharaan pustaka kebahasaan. Sebagai rujukan, *glosarium* memuat kumpulan istilah bidang ilmu dalam bahasa asing (inggris) sebagai entri beserta padanannya dalam Bahasa Indonesia. Seperti halnya dalam penyusunan kamus, dalam penyusunan *glosarium* istilah bidang ilmu yang berasal dari istilah asing disusun secara alfabetis. Istilah asing itu kemudian diberi penjelasan berupa padanannya dalam bahasa Indonesia [1].

2.2 Pencarian (*searching*)

Pencarian atau *searching* merupakan upaya untuk mendapatkan data dalam kumpulan data. Pada aplikasi komputer, pencarian dilakukan untuk menemukan data dari seorang pegawai, mendapat informasi

kata yang tidak dimengerti dalam kamus digital, dan mendapat banyak informasi lainnya dari internet.

2.3 Algoritma *Horspool*

Algoritma *Horspool* diterbitkan oleh Nigel Horspool, pada tahun 1980. Nigel Horspool adalah seorang profesor ilmu komputer di University of Victoria. *Boyer-Moore-Horspool* adalah sebuah algoritma untuk menemukan substring ke dalam *string*. Algoritma ini membandingkan setiap karakter substring untuk menemukan kata atau karakter yang sama ke dalam *string* [2].

Terdapat dua tahap pada pencocokan *string* menggunakan Algoritma *Horspool* [3], yaitu:

1. Tahap praproses

Pada tahap ini, dilakukan observasi *pattern* terhadap teks untuk membangun sebuah tabel *bad-match* yang berisi nilai *shift* ketika ketidakcocokan antara *pattern* dan teks terjadi. Secara sistematis, langkah-langkah yang dilakukan Algoritma *Horspool* pada tahap praproses adalah:

- a. Algoritma *Horspool* melakukan pencocokan karakter ter-kanan pada *pattern*.
- b. Setiap karakter pada *pattern* ditambah ke dalam tabel *bad-match* dan dihitung nilai *shift*-nya.
- c. Karakter yang berada pada ujung *pattern* tidak dihitung dan tidak dijadikan katakter ter-kanan dari karakter yang sama dengannya.
- d. Apabila terdapat dua karakter yang sama dan salah satunya bukan karakter ter-kanan, maka karakter dengan indeks terbesar yang dihitung nilai *shift*-nya.
- e. Algoritma *Horspool* menyimpan panjang dari *pattern* sebagai panjang nilai *shift* secara *default* apabila karakter ada teks tidak ditemukan dalam *pattern*.
- f. Nilai (BM) *shift* yang akan digunakan dapat dicari dengan perhitungan panjang dari *pattern* dikurang indeks terakhir karakter dikurang 1, untuk masing-masing karakter (BC), $BM = m - i - 1$.

Sebagai contoh, dapat dilihat pada Tabel 1

Pattern : ZAINAB

Z	A	I	N	A	B
0	1	2	3	4	5

Tabel 1 *Bad-Match* pada praproses

BC	Index	BM
Z	0	5
A	4	1
I	2	3
N	3	2
*	-	6

$BM[0] = 6 - 0 - 1 = 5$

$BM[4] = 6 - 4 - 1 = 1$

$BM[2] = 6 - 2 - 1 = 3$

$BM[3] = 6 - 3 - 1 = 2$

(*) : karakter yang tidak dikenali.

2. Tahap Pencarian

Secara sistematis, langkah-langkah yang dilakukan Algoritma *Horspool* pada tahap praproses adalah:

- Dilakukan perbandingan karakter paling kanan *pattern* terhadap *window*.
- Tabel *bad-match* (*BmBc*) digunakan untuk melewati karakter ketika ketidakcocokan terjadi.
- Ketika ada ketidakcocokan, maka karakter paling kanan pada *window* berfungsi sebagai landasan untuk menentukan jarak *shift* yang akan dilakukan.
- Setelah melakukan pencocokan (baik hasilnya cocok atau tidak cocok) dilakukan pergeseran ke kanan pada *window*.
- Prosedur ini dilakukan berulang-ulang sampai *window* berada pada akhir teks ketika *pattern* cocok dengan teks.

Untuk menggambarkan algoritma, akan diberikan contoh kasus dimana *pattern* P = "ZAINAB" dan teks T = "ADE SITTI NUR ZAINAB". Inisialisasi awal dan pembuatan *bad-match* terlihat pada Tabel 2 dan Tabel 3 berikut.

Tabel 2 Inisialisasi awal *Bad-Match*

m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
T	A	D	E		S	I	T	T	I		N	U	R		Z	A	I	N	A	B
P	Z	A	I	N	A	B														
i	0	1	2	3	4	5														

Tabel 3 Pembuatan *Bad-Match*

p	Z	I	N	A	*
i	0	2	3	4	-
v	5	3	2	1	6

Seperti yang terlihat pada Tabel 2, inisialisasi awal *bad-match* dilakukan. Setiap teks dan *pattern* masing-masing diberi nilai m dan i, dimana m adalah panjang *pattern* dan i adalah *index*. Tabel 3 menunjukkan nilai pergeseran *bad-match* dengan menghitung

nilai v seperti yang telah dilakukan pada Tabel 1. pada awal pencarian, dilakukan perbandingan karakter paling kanan *pattern* terhadap *window*. Apabila terjadi ketidakcocokan, akan dilakukan pergeseran ke kanan untuk melewati karakter yang tidak cocok, dimana nilai pergeserannya terletak pada Tabel *bad-match*. Karakter paling kanan teks pada *window* berfungsi sebagai landasan untuk menentukan jarak geser yang akan dilakukan. Hal ini terlihat pada Tabel 4 berikut.

Tabel 4 Iterasi algoritma *Horspool* pertama

m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
T	A	D	E		S	I	T	T	I		N	U	R		Z	A	I	N	A	B
P	Z	A	I	N	A	B														
i	0	1	2	3	4	5														

Terdapat ketidakcocokan seperti yang terlihat pada Tabel 4. karakter "I" adalah karakter yang paling kanan teks pada *window*. Pada tabel *bad-match*, nilai geser karakter "I" adalah 3. Maka, dilakukan pergeseran ke kanan pada *window* sebanyak 3 kali. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5 Iterasi algoritma *Horspool* kedua

m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
T	A	D	E		S	I	T	T	I		N	U	R		Z	A	I	N	A	B
P					Z	A	I	N	A	B										
i					0	1	2	3	4	5										

Pada Tabel 5, terlihat ketidakcocokan pada karakter "I" dan "B". pada tabel *bad-match*, nilai geser karakter "I" adalah 3. Maka dilakukan pergeseran ke kanan pada *window* sebanyak 3 kali. Hal ini terlihat pada Tabel 6.

Tabel 6 Iterasi algoritma *Horspool* ketiga

m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
T	A	D	E		S	I	T	T	I		N	U	R		Z	A	I	N	A	B
P						Z	A	I	N	A	B									
i						0	1	2	3	4	5									

Pada Tabel 6, terdapat ketidakcocokan pada karakter "U" dan "B". pada tabel *bad-match*, karakter "U" tidak ditemukan, maka dalam kasus ketidakcocokan, *window* digeser sebesar panjang dari *pattern*, yaitu sebanyak 6 kali. Hal ini terlihat pada Tabel 7.

Tabel 7 Iterasi algoritma *Horspool* keempat

m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
T	A	D	E		S	I	T	T	I		N	U	R		Z	A	I	N	A	B
P													Z	A	I	N	A	B		
i													0	1	2	3	4	5		

Pada Tabel 7, terdapat ketidakcocokan pada karakter "N" dan "B". pada tabel *bad-match*, nilai karakter "N" adalah 2, maka

dilakukan pergeseran ke kanan pada *window* sebanyak 2 kali. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 8.

Tabel 8 Iterasi algoritma *Horspool* kelima

m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
T	A	D	E		S	I	T	T	I						Z	A	I	N	A	B
P															Z	A	I	N	A	B
i															0	1	2	3	4	5

Pada Tabel 8, *window* telah berada pada akhir teks dan semua *pattern* cocok dengan teks. Maka, semua proses pencocokan karakter pada algoritma *horspool* telah selesai dan berhenti pada iterasi kelima.

2.4 Algoritma *Knuth Morris Pratt*

Algoritma *Knuth-Morris-Pratt* adalah salah satu algoritma pencarian *string*, dikembangkan secara terpisah oleh Donald E. Knuth pada tahun 1967 dan James H. Morris bersama Vaughan R. Pratt pada tahun 1966, namun keduanya mempublikasikannya secara bersamaan pada tahun 1977. Jika kita melihat algoritma *Brute Force* lebih mendalam, kita mengetahui bahwa dengan mengingat beberapa perbandingan yang dilakukan sebelumnya kita dapat meningkatkan besar pergeseran yang dilakukan. Hal ini akan menghemat perbandingan, yang selanjutnya akan meningkatkan kecepatan pencarian [4].

Secara sistematis, langkah-langkah yang dilakukan algoritma *Knuth-Morris-Pratt* pada saat mencocokkan string adalah sebagai berikut : (Waruwu & Mesran, 2014)

1. Algoritma *Knuth-Morris-Pratt* mulai mencocokkan *pattern* pada awal teks.
2. Dari kiri ke kanan, algoritma ini akan mencocokkan karakter per karakter *pattern*, dengan karakter di teks yang bersesuaian sampai salah satu kondisi berikut terpenuhi:
 - a. Karakter di *pattern* dan diteks yang dibandingkan tidak cocok (*mismatch*).
 - b. Semua karakter di *pattern* cocok. Kemudian algoritma akan memberitahukan penemuan diposisi ini.
3. Algoritma kemudian menggeser *pattern* berdasarkan *table next*, lalu menghitung langkah 2 sampai *pattern* berada di ujung teks.

Untuk menggambarkan algoritma, akan diberikan contoh kasus dimana *pattern* P =

“SITTI” dan teks T = “ADE SITTI”. Iterasi Algoritma *Knuth-Morris-Pratt* pertama terdapat pada Tabel 9

Tabel 9 Iterasi algoritma *Knuth-Morris-Pratt* awal

T	A	D	E		S	I	T	T	I
P	S	I	T	T	I				

Pada Tabel 9 terdapat ketidakcocokan pada karakter “A” dan “S”, maka *pattern* digeser ke kanan menuju indeks berikutnya. Hal ini terlihat pada Tabel 10.

Tabel 10 Iterasi algoritma *Knuth-Morris-Pratt* kedua

T	A	D	E		S	I	T	T	I
P		S	I	T	T	I			

Pada Tabel 10 terdapat ketidakcocokan pada karakter “D” dan “S”, maka *pattern* digeser ke kanan menuju indeks berikutnya. Hal ini terlihat pada Tabel 11.

Tabel 11 Iterasi algoritma *Knuth-Morris-Pratt* ketiga

T	A	D	E		S	I	T	T	I
P			S	I	T	T	I		

Pada Tabel 11 terdapat ketidakcocokan pada karakter “E” dan “S”, maka *pattern* digeser ke kanan menuju indeks berikutnya. Hal ini terlihat pada Tabel 12.

Tabel 12 Iterasi algoritma *Knuth-Morris-Pratt* keempat

T	A	D	E		S	I	T	T	I
P				S	I	T	T	I	

Pada Tabel 12 terdapat ketidakcocokan pada karakter “ ” dan “S”, maka *pattern* digeser ke kanan menuju indeks berikutnya. Hal ini terlihat pada Tabel 13.

Tabel 13 Iterasi algoritma *Knuth-Morris-Pratt* kelima

T	A	D	E		S	I	T	T	I
P					S	I	T	T	I

Pada Tabel 13, *window* telah berada pada akhir teks dan semua *pattern* cocok dengan

teks. Maka, semua proses pencocokan karakter pada Algoritma *Knuth-Morris-Pratt* telah selesai dan berhenti pada iterasi kelima.

2.5 Kompleksitas Algoritma

Kompleksitas waktu, dinyatakan oleh $T(n)$, diukur dari jumlah tahapan komputasi yang dibutuhkan untuk menjalankan algoritma sebagai fungsi dari ukuran masukan n , dimana ukuran masukan (n) merupakan jumlah data yang diproses oleh sebuah algoritma. Sedangkan kompleksitas ruang, $S(n)$, diukur dari memori yang digunakan oleh struktur data yang terdapat di dalam algoritma sebagai fungsi dari masukan n . Dengan menggunakan kompleksitas waktu dan kompleksitas ruang, dapat ditentukan laju peningkatan waktu dan ruang yang diperlukan algoritma, seiring dengan ukuran masukan (n) [5].

2.6 RUP

Process (RUP) merupakan proses pengembangan perangkat lunak yang dilakukan secara iteratif (berulang) dan inkremental (bertahap dengan progres menaik). Iteratif bisa dilakukan dalam setiap tahap atau iteratif tahap pada proses pengembangan perangkat lunak untuk menghasilkan perbaikan fungsi yang inkremental (bertambah naik) dimana setiap iterasi akan memperbaiki iterasi berikutnya. Salah satu Unifield Process yang dikenal adalah RUP (*Rational Unifield Process*). Dalam metode RUP terdapat empat fase untuk melakukan pengembangan sistem yaitu *inception*, *Elaboration*, *Construction*, dan *transition* [6]

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Flowchart Kamus Farmasi

Gambar 1 adalah *flowchart* kamus farmasi, dimulai dari *user* membuka aplikasi dan memilih menu pencarian. Untuk melakukan pencarian, *user* akan memilih salah-satu metode yang akan digunakan, kemudian memasukkan kata yang ingin dicari, setelah itu sistem akan menampilkan hasil pencarian beserta waktu pencarian.

Gambar 1 *Flowchart* kamus farmasi

3.2 Pengujian Sistem

Pengujian ini dilakukan untuk memeriksa kecepatan dan ketepatan pencarian kata istilah farmasi yang akan dicari oleh *user*. Pengujian ini dilakukan dengan memasukkan satu kata yang akan dicari kedalam *form* pencarian untuk menguji performa dari aplikasi.

1. Pengujian Pencarian dengan Menggunakan 1 Kata

Tabel 14 Pengujian menggunakan 1 kata (algoritma *Horspool*)

No.	Kata yang dicari	Percobaan Algoritma <i>Horspool</i> Ke-										Rata-rata (ms)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Abscess	43	42	41	40	41	39	39	40	41	40	40.6
2	Absortometry	120	87	61	58	63	63	56	60	64	64	69.6
3	Biotechnology	144	59	17	45	62	60	61	36	46	61	59.1
4	Cartilage	24	54	52	51	40	52	51	50	50	41	46.5
5	Sublingual	45	57	53	56	54	44	53	56	54	52	52.4
6	Teratogen	52	49	51	49	50	52	50	51	51	47	50.2
7	Vaksin	40	38	29	20	37	38	38	39	39	36	35.4
8	Xylem	38	35	34	8	34	9	35	35	28	34	29
9	Yohimbin	12	11	47	46	48	11	47	24	49	12	30.7
10	Zinc	9	32	33	7	30	31	7	32	32	32	24.5
Rata-rata:											43.8	

Tabel 15 Pengujian menggunakan 1 kata
(algoritma *Knuth Morris Pratt*)

No.	Kata yang dicari	Percobaan Algoritma <i>Knuth Morris Pratt</i> Ke-										Rata-rata (ms)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Abscess	40	14	3	9	9	8	10	9	8	9	11.9
2	Absortometry	52	9	9	3	10	8	8	3	2	2	10.6
3	Biotechnology	3	3	3	2	9	8	8	8	8	2	5.4
4	Cartilage	8	2	9	7	2	8	3	9	9	9	6.6
5	Sublingual	2	2	8	9	8	8	9	8	8	2	6.4
6	Teratogen	8	9	9	8	2	7	8	8	8	8	7.5
7	Vaksin	8	9	8	7	8	7	4	7	9	9	7.6
8	Xylem	9	2	8	7	7	7	2	8	7	7	6.4
9	Yohimbin	10	8	4	4	6	3	4	8	8	8	6.3
10	Zinc	7	7	2	8	8	8	7	5	2	8	6.2
Rata-rata:											7.49	

Berdasarkan pengujian pencarian dengan menggunakan satu kata pada masing-masing istilah didapatkan akurasi data yang *relevant* karena semua data yang dicari dapat muncul sesuai dengan apa yang dibutuhkan pengguna, serta didapatkan juga hasil rata-rata waktu pencarian untuk Algoritma *Horspool* adalah 43.8 *ms*, sedangkan untuk Algoritma *Knuth Morris Pratt* adalah 7.49 *ms*. Berdasarkan hasil tersebut pada pengujian pencarian dengan menggunakan satu kata, Algoritma *Knuth Morris Pratt* lebih cepat dibandingkan Algoritma *Horspool* dengan selisih waktu kecepatan 36.31 *ms*.

2. Pengujian Pencarian dengan Menggunakan 2 Kata

Pengujian ini dilakukan untuk memeriksa kecepatan dan ketepatan pencarian kata istilah farmasi yang akan dicari oleh *user*. Pengujian ini dilakukan dengan memasukkan dua kata yang akan dicari kedalam *form* pencarian untuk menguji performa dari aplikasi.

Berdasarkan pengujian pencarian dengan menggunakan dua kata pada masing-masing istilah didapatkan akurasi data yang *relevant* karena semua data yang dicari dapat muncul sesuai dengan apa yang dibutuhkan pengguna, serta hasil rata-rata waktu pencarian untuk Algoritma *Horspool* adalah 56.3 *ms*, sedangkan untuk Algoritma *Knuth Morris Pratt* adalah 8.44 *ms*. Berdasarkan hasil tersebut pada pengujian pencarian dengan menggunakan satu kata, Algoritma *Knuth Morris Pratt* lebih cepat dibandingkan Algoritma *Horspool* dengan selisih waktu kecepatan 47.86 *ms*.

Tabel 16 Pengujian menggunakan 2 kata
(algoritma *Horspool*)

No.	Kata yang dicari	Percobaan Algoritma <i>Horspool</i> Ke-										Rata-rata (ms)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Blood Count	55	53	50	57	57	55	59	57	57	56	55.6
2	Bone Marrow	15	54	59	56	31	34	56	56	56	56	47.3
3	Cardiogenic Oscillations	27	102	96	96	95	97	104	98	28	97	84
4	Drug Discovery	56	71	64	70	16	66	17	16	17	67	46
5	Enzim Konstitutif	48	69	76	70	75	47	50	67	45	64	61.1
6	Gamma Radiation	63	27	75	65	60	62	56	64	65	67	60.4
7	Hora Matutina	60	62	56	60	55	55	58	61	58	53	57.8
8	Post Partum	50	50	52	50	32	40	58	57	49	37	47.5
9	Side Effect	50	55	54	52	43	52	56	56	49	50	51.7
10	Zirconium Oxide	64	64	68	58	17	40	65	63	61	16	51.6
Rata-rata:											56.3	

Tabel 17 Pengujian menggunakan 2 kata
(algoritma *Knuth Morris Pratt*)

No.	Kata yang dicari	Percobaan Algoritma <i>Knuth Morris Pratt</i> Ke-										Rata-rata (ms)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Blood Count	9	10	10	10	7	11	10	9	11	10	9.7
2	Bone Marrow	9	9	8	9	9	9	6	9	8	3	7.9
3	Cardiogenic Oscillations	9	6	11	10	9	10	2	10	6	10	8.3
4	Drug Discovery	2	9	9	9	9	9	10	8	9	9	8.3
5	Enzim Konstitutif	2	9	10	10	10	9	10	10	3	10	8.3
6	Gamma Radiation	7	9	2	9	9	10	9	9	9	9	8.2
7	Hora Matutina	8	9	6	9	10	3	8	9	9	8	7.9
8	Post Partum	9	9	9	9	8	9	9	8	10	9	8.9
9	Side Effect	8	7	5	7	8	9	9	9	9	8	7.9
10	Zirconium Oxide	10	10	10	3	9	9	9	10	10	10	9
Rata-rata:											8.44	

3. Pengujian Pencarian dengan Menggunakan 3 Kata

Pengujian ini dilakukan untuk memeriksa kecepatan dan ketepatan pencarian kata istilah farmasi yang akan dicari oleh *user*. Pengujian ini dilakukan dengan memasukkan tiga kata yang akan dicari kedalam *form* pencarian untuk menguji performa dari aplikasi.

Berdasarkan pengujian pencarian dengan menggunakan tiga kata pada masing-masing istilah didapatkan akurasi data yang *relevant* karena semua data yang dicari dapat muncul sesuai dengan apa yang dibutuhkan pengguna, serta didapatkan hasil rata-rata waktu pencarian untuk Algoritma *Horspool* adalah 75.74 *ms*, sedangkan untuk Algoritma *Knuth Morris Pratt* adalah 8.71 *ms*. Berdasarkan hasil tersebut pada pengujian pencarian dengan menggunakan satu kata, Algoritma

Knuth Morris Pratt lebih cepat dibandingkan Algoritma *Horspool* dengan selisih waktu kecepatan 47.86 ms.

Tabel 18 Pengujian menggunakan 3 kata (algoritma *Horspool*)

No.	Kata yang dicari	Percobaan Algoritma <i>Horspool</i> Ke-										Rata-rata (ms)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Acit Citrate Destrose	77	70	102	73	42	25	24	24	24	89	55
2	Ad Usum Externum	43	77	74	59	68	75	73	52	72	70	66.3
3	Bone Remodeling Site	43	81	76	57	71	25	80	80	54	82	64.9
4	Epstein Barr Virus	78	67	79	46	43	79	65	72	69	72	67
5	First Pass Effect	33	95	117	73	80	79	82	77	78	60	77.4
6	Hemoglobin Oxygen Affinity	103	108	53	104	118	99	66	101	76	97	92.5
7	HIV Capsid Protein	29	128	80	84	46	82	45	80	75	81	73
8	Jadassohn Lewandowski Syndrom	110	91	129	73	129	108	124	115	33	119	103.1
9	Multiple Dose Regimens	37	30	92	90	90	91	91	92	93	88	79.4
10	Quantal Dose Response	92	27	91	82	32	90	90	90	89	105	78.8
Rata-rata:												75.74

Tabel 19 Pengujian menggunakan 3 kata (algoritma *Knuth Morris Pratt*)

No.	Kata yang dicari	Percobaan Algoritma <i>Knuth Morris Pratt</i> Ke-										Rata-rata (ms)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Acit Citrate Destrose	3	9	9	9	9	11	10	11	10	9	9
2	Ad Usum Externum	9	9	5	9	10	8	9	8	10	10	8.7
3	Bone Remodeling Site	10	8	10	10	3	9	10	9	10	10	8.9
4	Epstein Barr Virus	10	10	2	9	10	9	10	9	9	8	8.6
5	First Pass Effect	10	9	10	10	4	10	9	6	8	2	7.8
6	Hemoglobin Oxygen Affinity	5	8	11	10	10	11	11	3	10	9	8.8
7	HIV Capsid Protein	10	8	9	4	4	10	9	9	7	9	7.9
8	Jadassohn Lewandowski Syndrom	11	10	8	11	10	12	11	12	11	11	10.7
9	Multiple Dose Regimens	12	4	11	2	11	9	10	10	10	3	8.2
10	Quantal Dose Response	10	9	5	9	10	5	10	6	10	11	8.5
Rata-rata:												8.71

4. Pengujian Pencarian dengan Menggunakan 4 Kata

Pengujian ini dilakukan untuk memeriksa kecepatan dan ketepatan pencarian kata istilah farmasi yang akan dicari oleh *user*. Pengujian ini dilakukan dengan memasukkan empat kata yang akan dicari kedalam *form* pencarian untuk menguji performa dari aplikasi.

Tabel 20 Pengujian menggunakan 4 kata (algoritma *Horspool*)

No.	Kata yang dicari	Percobaan Algoritma <i>Horspool</i> Ke-										Rata-rata (ms)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Acinetobacter Calcoacetius Bio Anitratius	132	148	61	51	150	141	88	148	62	143	112.4
2	Bone and Calsium Physiology	109	79	30	106	35	120	30	37	118	34	69.8
3	Cardiac Output Heart Rate	27	96	103	103	95	114	98	27	28	65	75.6
4	Cell and Molecular Biology	102	101	103	28	104	68	86	86	109	104	89.1
5	De Sub Signo Veneni	89	63	89	85	86	27	48	85	22	88	68.2
6	Effective Renal Plasma Flow	106	103	92	103	103	101	107	105	116	107	104.3
7	Enzyme Linked Immunosorbent Assay	44	129	134	140	134	141	45	41	45	51	90.4
8	Granocyte Colony Stimulating Factor	112	149	145	51	138	138	145	96	133	50	115.7
9	Semel De Die Cochlear	90	118	90	34	90	78	88	89	24	23	72.4
10	Ter De Die Cochlear	88	87	86	51	82	85	86	79	84	84	81.2
Rata-rata:												87.91

Tabel 21 Pengujian menggunakan 4 kata (algoritma *Knuth Morris Pratt*)

No.	Kata yang dicari	Percobaan Algoritma <i>Knuth Morris Pratt</i> Ke-										Rata-rata (ms)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Acinetobacter Calcoacetius Bio Anitratius	13	12	9	10	7	8	7	8	9	10	9.3
2	Bone and Calsium Physiology	7	8	9	8	8	7	7	8	7	8	7.7
3	Cardiac Output Heart Rate	10	10	7	7	8	7	8	9	9	10	8.5
4	Cell and Molecular Biology	12	10	12	9	10	11	8	9	7	7	9.5
5	De Sub Signo Veneni	12	10	11	9	7	8	6	7	8	7	8.5
6	Effective Renal Plasma Flow	9	12	8	9	12	10	9	8	8	9	9.4
7	Enzyme Linked Immunosorbent Assay	13	10	9	8	12	9	8	9	8	8	9.4
8	Granocyte Colony Stimulating Factor	10	10	8	7	8	10	10	8	9	8	8.8
9	Semel De Die Cochlear	12	10	7	9	9	9	10	9	10	7	9.2
10	Ter De Dies Cochlear	15	13	9	7	10	7	10	7	8	8	9.4
Rata-rata:												8.97

Berdasarkan pengujian pencarian dengan menggunakan empat kata pada masing-masing istilah didapatkan akurasi data yang *relevant* karena semua data yang dicari dapat muncul sesuai dengan apa yang dibutuhkan pengguna, serta didapatkan hasil rata-rata waktu pencarian untuk Algoritma *Horspool* adalah 87.91 ms, sedangkan untuk Algoritma *Knuth Morris Pratt* adalah 8,97 ms. Berdasarkan hasil tersebut pada pengujian pencarian dengan menggunakan satu kata, Algoritma *Knuth Morris Pratt* lebih cepat dibandingkan

Algoritma *Horspool* dengan selisih waktu kecepatan 78.94 *ms*.

5. Pengujian Pencarian Kata tidak Terdapat di Aplikasi

Pengujian ini dilakukan untuk memeriksa kecepatan dan ketepatan pencarian kata istilah farmasi yang akan dicari oleh *user*. Pengujian ini dilakukan dengan memasukkan kata yang tidak terdapat dalam kamus farmasi kedalam *form* pencarian untuk menguji performa dari aplikasi.

Tabel 22 Pengujian pencarian kata yang tidak terdapat pada aplikasi (algoritma *Horspool*)

No.	Kata yang dicari	Percobaan Algoritma <i>Horspool</i> Ke-										Rata-rata (ms)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Komputer	25	48	48	49	34	48	49	48	11	47	40.7
2	Handphone	51	49	49	11	50	51	11	50	26	12	36
3	Mouse	35	15	18	38	11	10	9	26	15	9	18.6
4	Search	38	7	8	39	8	8	38	39	37	30	25.2
5	Printer	30	42	42	9	10	41	18	41	42	37	31.2
6	Switch	38	24	8	35	37	39	9	38	40	30	29.8
7	Horspool	11	10	48	43	10	47	44	47	47	46	35.3
8	Gambar	43	20	35	30	33	28	9	30	9	20	25.7
9	Informatika	52	13	32	37	53	50	52	24	48	13	37.4
10	Teknik	9	35	20	36	12	36	10	31	36	20	24.5
Rata-rata:												30.44

Tabel 23 Pengujian pencarian kata yang tidak terdapat pada aplikasi (algoritma *Knuth Morris Pratt*)

No.	Kata yang dicari	Percobaan Algoritma <i>Knuth Morris Pratt</i> Ke-										Rata-rata (ms)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Komputer	7	6	6	6	6	8	8	7	4	6	6.4
2	Handphone	8	6	6	6	6	6	6	5	6	6	6.1
3	Mouse	5	6	6	6	6	6	6	5	5	5	5.6
4	Search	6	5	6	7	6	5	7	5	6	6	5.9
5	Printer	6	6	6	5	5	5	5	6	6	6	5.6
6	Switch	6	3	6	6	13	6	6	6	6	5	6.3
7	Horspool	3	16	16	6	16	16	5	3	16	3	10
8	Gambar	12	9	3	16	15	16	6	15	16	16	12.4
9	Informatika	7	17	15	11	16	17	17	17	17	16	15
10	Teknik	5	16	16	5	15	5	16	16	15	16	12.5
Rata-rata:												8.58

Berdasarkan pengujian pencarian kata yang tidak terdapat pada aplikasi. Masing-masing istilah diperoleh hasil rata-rata waktu untuk Algoritma *Horspool* adalah 30.44 *ms*, sedangkan untuk Algoritma *Knuth Morris Pratt* adalah 8.58 *ms*. Berdasarkan hasil tersebut pada pengujian pencarian pada kata

yang tidak terdapat pada aplikasi, Algoritma *Knuth Morris Pratt* lebih cepat dibandingkan Algoritma *Horspool* dengan selisih waktu kecepatan 21.85 *ms*.

6. Pengujian menggunakan Kondisi 2 Spasi dan Karakter

Pengujian ini dilakukan untuk memeriksa kecepatan dan ketepatan pencarian kata istilah farmasi yang akan dicari oleh *user*. Pengujian ini dilakukan dengan memasukkan kata yang terdapat dalam kamus farmasi tetapi ditambahkan kondisi 2 spasi antar kata dan menambahkan karakter kedalam *form* pencarian untuk menguji performa dari aplikasi.

Tabel 24 Pengujian pencarian kata dengan kondisi 2 spasi dan karakter (algoritma *Horspool*)

No.	Kata yang dicari	Percobaan Algoritma <i>Horspool</i> Ke-										Rata-rata (ms)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Blood Count	74	20	15	25	15	25	14	15	32	34	26,9
2	Bone *Marrow	59	15	14	14	24	15	15	14	15	36	22,1
3	Cardiogenic ++)Oscillation s	66	38	76	65	34	49	28	46	36	46	48,4
4	Drug * - =Discovery	18	18	17	20	22	17	17	22	39	28	21,8
5	Enzim Konstitutif_	115	42	46	26	31	42	24	22	28	21	39,7
6	*Gamma Radiation	18	65	17	72	21	18	72	18	18	17	33,6
7	Hora _- Matutina	16	15	16	16	90	25	68	16	16	16	29,4
8	:))Post Partum	14	18	14	14	14	34	14	53	52	14	24,1
9	Side* Effect:<	15	14	14	16	14	14	14	36	14	59	21
10	Zincium Oxide=%	73	71	73	21	18	63	18	18	18	17	39
Rata-rata:												30,6

Tabel 25 Pengujian pencarian kata dengan kondisi 2 spasi dan karakter (algoritma *Knuth Morris Pratt*)

No.	Kata yang dicari	Percobaan Algoritma <i>Knuth Morris Pratt</i> Ke-										Rata-rata (ms)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Blood Count	3	2	2	10	2	2	9	2	2	2	3,6
2	Bone *Marrow	10	10	10	10	9	9	2	2	4	2	6,8
3	Cardiogenic ++)Oscillation s	18	6	3	10	11	10	2	11	3	2	7,6
4	Drug * - =Discovery	9	2	3	9	7	9	9	9	2	9	6,8
5	Enzim Konstitutif_	5	9	10	8	10	9	3	9	2	2	6,7
6	*Gamma Radiation	7	2	2	8	1	7	7	4	7	2	4,7
7	Hora _- Matutina	8	8	6	2	2	5	2	2	2	8	4,5
8	:))Post Partum	5	4	2	2	2	8	8	2	8	2	4,3
9	Side* Effect:<	8	8	8	2	8	5	2	2	4	2	4,9
10	Zincium Oxide=%	8	8	8	5	2	2	8	9	3	9	6,2
Rata-rata:												5,61

Berdasarkan pengujian pencarian kata yang tidak terdapat pada aplikasi. Masing-

masing istilah diperoleh hasil rata-rata waktu untuk Algoritma *Horspool* adalah 30.6 *ms*, sedangkan untuk Algoritma *Knuth Morris Pratt* adalah 5.61 *ms*. Berdasarkan hasil tersebut pada pengujian pencarian pada kata yang tidak terdapat pada aplikasi, Algoritma *Knuth Morris Pratt* lebih cepat dibandingkan Algoritma *Horspool* dengan selisih waktu kecepatan 24.99 *ms*.

Tabel 26 Rata-rata dari semua hasil pengujian pencarian kata (algoritma *Horspool* dan algoritma *Knuth Morris Pratt*)

Algoritma	Pengujian Pencarian Kata					2 spasi dan karakter	Rata-rata
	1 Kata	2 Kata	3 Kata	4 Kata	Tidak ada kata		
<i>Horspool</i>	43.8	56.3	75.74	87.91	30.44	30.6	53.87
<i>Knuth Morris Pratt</i>	7.49	8.44	8.71	8.97	8.58	5.61	7.96

Keterangan:

Ungu = lebih tinggi

Kuning = lebih rendah

Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan pada pencarian 1 kata, Algoritma *Horspool* memiliki rata-rata kecepatan waktu selama 43.8 *ms* dan Algoritma *Knuth Morris Pratt* selama 7.49 *ms*. Pada pencarian 2 kata, Algoritma *Horspool* memiliki rata-rata kecepatan waktu selama 56.3 *ms* dan Algoritma *Knuth Morris Pratt* selama 8.44 *ms*. Pada pencarian 3 kata, Algoritma *Horspool* memiliki rata-rata kecepatan waktu selama 75.74 *ms* dan Algoritma *Knuth Morris Pratt* selama 8.71 *ms*. Pada pencarian 4 kata, Algoritma *Horspool* memiliki rata-rata kecepatan waktu selama 87.91 *ms* dan Algoritma *Knuth Morris Pratt* selama 8.97 *ms*. Pada pencarian kata yang tidak terdapat dalam aplikasi, Algoritma *Horspool* memiliki rata-rata kecepatan waktu selama 30.44 *ms* dan Algoritma *Knuth Morris Pratt* selama 8.58 *ms*, dan pencarian kata dengan kondisi 2 spasi serta menambahkan karakter, Algoritma *Horspool* memiliki rata-rata kecepatan waktu pencarian 30.6 *ms* dan Algoritma *Knuth Morris Pratt* memiliki rata-rata kecepatan waktu pencarian 5.61 *ms*. Rata-rata kecepatan waktu pencarian pada Algoritma *Horspool* adalah 53.87 *ms* sedangkan rata-rata kecepatan pencarian pada Algoritma *Knuth Morris Pratt* adalah 7.96 *ms*, hal ini membuktikan bahwa Algoritma *Knuth Morris Pratt* melakukan pencarian *string* lebih cepat dibandingkan dengan Algoritma *Horspool*.

Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan, semakin banyak jumlah kata yang

dicari maka kecepatannya semakin lambat, karena semakin panjang jumlah pattern yang harus dicocokkan, maka semakin banyak waktu yang diperlukan. Tahap pada pencocokan *string* dari masing-masing algoritma juga mempengaruhi kecepatan waktu pencarian pada pencarian kata istilah, Algoritma *Horspool* memiliki 2 tahap pencocokan *string* sedangkan pada Algoritma *Knuth Morris Pratt* memiliki 1 tahap pencocokan *string*.

Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan pada pencarian 1 kata, Algoritma *Horspool* memiliki rata-rata kecepatan waktu selama 43.8 *ms* dan Algoritma *Knuth Morris Pratt* selama 7.49 *ms*. Pada pencarian 2 kata, Algoritma *Horspool* memiliki rata-rata kecepatan waktu selama 56.3 *ms* dan Algoritma *Knuth Morris Pratt* selama 8.44 *ms*. Pada pencarian 3 kata, Algoritma *Horspool* memiliki rata-rata kecepatan waktu selama 75.74 *ms* dan Algoritma *Knuth Morris Pratt* selama 8.71 *ms*. Pada pencarian 4 kata, Algoritma *Horspool* memiliki rata-rata kecepatan waktu selama 87.91 *ms* dan Algoritma *Knuth Morris Pratt* selama 8.97 *ms* dan untuk pencarian kata yang tidak terdapat dalam aplikasi, Algoritma *Horspool* memiliki rata-rata kecepatan waktu selama 30.44 *ms* dan Algoritma *Knuth Morris Pratt* selama 8.58 *ms*. Rata-rata kecepatan waktu pencarian pada Algoritma *Horspool* adalah 53.83 sedangkan rata-rata kecepatan pencarian pada Algoritma *Knuth Morris Pratt* adalah 8.43, hal ini membuktikan bahwa Algoritma *Knuth Morris Pratt* melakukan pencarian *string* lebih cepat dibandingkan dengan Algoritma *Horspool*.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai Perbandingan Algoritma *Horspool* dan Algoritma *Knuth Morris Pratt* pada Aplikasi Kamus Farmasi berbasis *Android*, maka diperoleh kesimpulan:

1. Algoritma *Horspool* dan Algoritma *Knuth Morris Pratt* dapat diterapkan pada aplikasi kamus farmasi berbasis *android*.
2. Berdasarkan 5 pola pengujian pada kedua algoritma yaitu pencarian 1 kata, pencarian 2 kata, pencarian 3 kata, pencarian 4 kata, pencarian kata yang tidak terdapat dalam kamus, dan pencarian kata dengan kondisi 2 spasi

serta karakter didapatkan total rata-rata kecepatan waktu pencarian pada Algoritma *Horspool* adalah 53.87 ms sedangkan rata-rata kecepatan waktu pencarian pada Algoritma *Knuth Morris Pratt* adalah 7.96 ms.

3. Hasil kompleksitas pada Algoritma *Horspool* dan Algoritma *Knuth Morris Pratt* sama yaitu $T(n) = \Theta(MN)$.

5. SARAN

Adapun saran yang dapat diberikan untuk pengembangan dan perbaikan aplikasi ini selanjutnya yaitu:

1. Pada penelitian selanjutnya dapat ditambahkan fitur *auto complete* dan *auto correct*.
2. Pada penelitian selanjutnya dapat menambah penjelasan gambar dari logo farmasi, logo obat bebas, logo obat bebas terbatas, logo obat keras, logo jamu, logo obat herbal terstandar, logo narkotika, dan fitofarmaka.
3. Pada penelitian selanjutnya Algoritma *Horspool* dan Algoritma *Knuth Morris Pratt* tidak hanya diterapkan pada aplikasi kamus berbasis *android*. Karena Algoritma *Horspool* dan Algoritma *Knuth Morris Pratt* dapat diterapkan pada aplikasi pencarian kata lainnya.

Partt Pada Aplikasi Kamus Istilah Latin Flora dan Fauna Berbasis Android". *Informasi dan Teknologi Ilmiah*, Vol. IV, No. 2. 2014.

- [5] U. N. Azizah, "Perbandingan Detektor Tepi Prewit dan Detektor Tepi Laplacian Berdasarkan Kompleksitas Waktu dan Citra Hasil," Universitas Pendidikan Indonesia, 2013.
- [6] A.s, R., & Shalahuddin, M. *Rekayasa Perangkat Lunak Terstruktur dan Berorientasi Objek*. Bandung: Informatika, 2013.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, Glosarium: [online]. Available: <http://badanbahasa.kemdikbud.go.id/la-manbahasa/produk/890>. [Accessed:18 Jul 2019]
- [2] Saldana, F. *nearsoft.com*. Dipetik Juli 27, 2019, dari The Boyer-Moore-Horspool Algorithm. [online]. Available: <https://nearsoft.com/blog/the-boyer-moore-horspool-algorithm/>. [Accessed: 12 Des 2018]
- [3] Baeza-Yates, R. A., & Regnier, M. "Average running time of the boyer-moore-horspool algorithm", *Theoretical Computer Science*, 19-31, 1992.
- [4] Waruwu, F. T., & Mesran. "Implementasi Algoritma Knuth Morris